

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MENINGITE EM BARREIRAS-BAHIA ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2021: MAIOR ACOMETIMENTO NA INFÂNCIA.

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF MENINGITIS IN BARREIRAS BAHIA BETWEEN 2007 AND 2021: GREATER INVOLVEMENT IN CHILDHOOD.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8115231

Lawren Wirginia Pereira Dantas¹
Hermínio José Wyllon Batista Ricardo²

Resumo

Objetivo: Definir o perfil epidemiológico dos pacientes internados com meningite na cidade de Barreiras-Bahia entre os anos 2007 e 2021. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, não experimental, de caráter descritivo-analítico, tipo coorte transversal, com método quantitativo em tempo retrospectivo em dados que compõem o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Resultados: Em Barreiras (Ba), de 2007 a 2021 foram confirmados 189 casos de meningites. O maior número absoluto de casos por ano foi em 2008 com 23 (1,69%). O sexo masculino foi o mais acometido com 116 (61,38%), apresentando significando estatística ($p=0,00093$). A raça parda lidera com 137 (72,49%). De acordo com a faixa etária a maior prevalência ocorreu em menores de 10 anos com 82 registros (43,39%). Em relação ao número de óbitos, a faixa etária que

mais se destacou foi entre 20-39 anos com 9 (33,33%). Conclusão: Conclui-se que, apesar da maior parte dos casos evoluírem para alta, há uma porcentagem significativa de paciente que foram à óbito por meningite. Ressalta a necessidade de ações em saúde voltadas tanto para faixa etária mais acometida quanto para as demais, em função da rápida evolução da doença.

Palavras-chave: Epidemiologia. Meningite. Etiologia.

Abstract

Objective: To define the epidemiological profile of patients hospitalized with meningitis in the city of Barreiras-Bahia between the years 2007 and 2021.

Methods: This is an epidemiological, non-experimental, descriptive-analytical, cross-sectional cohort study, with a quantitative method in retrospective time on data that make up the Information System of Notifiable Diseases (SINAN).

Results: In Barreiras (Ba), from 2007 to 2021, 189 cases of meningitis were confirmed. The highest absolute number of cases per year was in 2008 with 23 (1.69%). Males were the most affected with 116 (61.38%), showing statistical significance ($p=0.00093$). The brown race leads with 137 (72.49%). According to the age group the highest prevalence occurred in children under 10 years old with 82 records (43.39%). Regarding the number of deaths, the age group that stood out most was between 20-39 years old with 9 (33.33%). Conclusion: It is concluded that, although most cases evolved to discharge, there is a significant percentage of patients who died from meningitis. This highlights the need for health actions aimed at the most affected age group as well as the others, due to the rapid evolution of the disease.

Keywords: Epidemiology. Meningitis. Etiology.

INTRODUÇÃO

Meningite é uma inflamação da membrana aracnóide, da pia-máter e do líquido cefalorraquidiano (LCR), o processo inflamatório se estende por todo o espaço subaracnóideo e da medula espinhal e compromete os ventrículos (TEIXEIRA AB, et al., 2018). As meningites possuem uma disseminação mundial, vista como um

grande problema de saúde pública, devido a sua patogenicidade e infectividade (SECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2019).

Essa inflamação geralmente está associada à patógenos como: vírus, bactérias, fungos, parasitas e até causas não infecciosas, como medicamentos e doenças sistêmicas, que conseguem vencer as barreiras imunes do corpo humano, infiltram e instalam-se nas meninges do hospedeiro, ocasionando assim a infecção (ROGERIO LPW, et al., 2011).

Em se tratando de aspectos epidemiológicos, nota-se uma redução drástica na incidência de meningite nas últimas décadas devido ao advento da vacina contra a bactéria *Haemophilus Influenzae* conjugada do tipo B para crianças e lactentes no ano de 1990, vacina pneumocócica conjugada heptavalente nos anos 2000 e a vacina conjugada meningocócica tetravalente em 2005. Diminuindo assim a incidência de infecções em crianças e adolescentes e aumentado em adultos acima de 40 anos (BROUWER MC, et al., 2010).

No momento presente, a principal etiologia da meningite é a origem bacteriana por *Streptococcus pneumoniae*, responsável por 60% das meningites adquiridas da comunidade, sendo mais comum no período de outono e inverno (FITCH MT, et al., 2008). No entanto, vale ressaltar que a etiologia viral também é considerada um problema de saúde pública devido a sua morbidade, magnitude, capacidade de causar surtos e potencial gravidade de casos. A meningite faz parte da lista nacional de doenças de notificação compulsória, de acordo com a portaria n.5, de 21 de fevereiro de 2006 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).

O homem é o principal reservatório de importância epidemiológica. De modo geral, a principal forma de transmissão é pelas vias respiratórias, por contato com gotículas e secreções de nasofaringe ou por contato infectado com o doente. A transmissão fecal-oral é de grande importância em infecções virais. Dentre os principais fatores de risco destacam-se: Deficiência nutricional, imunossupressão, traumas do sistema nervoso central, infecções bacterianas, como encefalites e abscesso cerebrais também podem predispor ao surgimento da infecção (DIAS FCF, et al., 2017; ROMANELLI RM, 2002).

Quanto ao início dos sintomas elas podem ser divididas em aguda, quando os sintomas ocorrem em uma semana, subaguda de entre 1 e 4 semanas e, crônica, mais de quatro semanas. Podem apresentar sintomas parecidos com o de um resfriado comum, apresentando febre, náusea, cefaleia. Com a evolução da doença, novos sintomas podem surgir, tais como rigidez de nuca, confusão mental e sensibilidade à luz (PELTON, SI 2010).

Os exames diagnósticos incluem cultura de líquido, sangue ou soro, bacterioscopia direta do líquido, na suspeita de meningite bacteriana. Ademais, existem exames mais sofisticados como métodos quimiofisiológicos, Contra – Imunoeletroforese Cruzada (CIE), aglutinação pelo látex e o RT-PCR (BRASIL, 2019). No entanto, o padrão ouro para o diagnóstico de meningite é a punção lombar, a qual será realizada o estudo do líquido cefalorraquidiano. Em situações de normalidade, o líquido é incolor, com coloração de água de rocha, em processos infecciosos, ocorre a turvação do líquido devido ao aumento de células infecciosas (GUIMARÃES MBG, et al, 2017).

Diante disso, se faz necessário alertar à população para os riscos da doença e a importância de prevenir e diagnosticar precocemente a meningite. Para isso, o presente estudo tem como objetivo identificar e descrever os aspectos epidemiológicos da meningite entre os anos de 2007 e 2021 na cidade de Barreiras, por meio da identificação dos tipos etiológicos mais prevalentes bem como, identificar qual apresenta maior letalidade; apresentar a distribuição por sexo, raça, faixa etária, evolução da doença e escolaridade dos doentes.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico, não experimental, de caráter descritivo-analítico, tipo coorte transversal, com método quantitativo em tempo retrospectivo em dados que compõem o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O local de estudo é a cidade de Barreiras – Bahia no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2021. Trata-se de um município brasileiro no interior da Bahia, localizado na região nordeste do país. Tendo uma população estimada no ano de 2021 de 158.432 habitantes.

A população será composta por todos os pacientes internados na cidade de Barreiras – Bahia, com quadro clínico sugestivo de meningite, entre janeiro de 2007 e dezembro de 2021, que foram notificados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A amostragem se deu por conveniência. Foram colhidas informações acerca do número de casos de meningite, sexo, raça, idade, etiologia, escolaridade e óbitos.

Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes que tiveram o diagnóstico com meningite de acordo com a lista de morbidade CID-10 e ter sido internado na cidade de Barreiras – Bahia entre os anos de 2007 e 2021. Não houve exclusão dos sujeitos pois a amostra foi escolhida por conveniência.

Com a obtenção dos dados e de suas variáveis, estes foram submetidos a análises descritivas, como cálculo de proporção de prevalência por 10 mil habitantes, representando número de casos por ano, respeitando as seguintes fórmulas:

- Proporção de prevalência: N° de casos por ano / População do município X 10.000
- Coeficiente de letalidade: N° de óbitos / N° casos X 1000

Os dados foram apresentados em forma de tabelas, utilizando o programa Microsoft Excel 2013. Para análise de significância foi utilizado o teste Qui-quadrado corrigido de Yates. Para os cálculos foi utilizado o programa livre OpenEpi. Para o coeficiente de incidência foi usado a relação por 10.000 habitantes da população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

RESULTADOS

O levantamento dos dados demográficos dos pacientes internados com meningite na cidade de Barreiras-Ba, permitiu conhecer a realidade da doença entre sexo, raça e idade neste município. Observa-se que no período analisado foram notificados 189 casos, sendo 116 homens e 73 mulheres, apresentando um percentual respectivo de 61,38% e 38,62%, conforme tabela 1. Quanto à raça, 137

(72,49%) eram pardos e 52 (27,51%) se declararam de outra raça. A distribuição de internações de acordo com a idade, demonstra que 82 (43,39%) casos correspondem aos menores 10 anos. Observa-se ainda que 56 (29,63%) casos equivale a faixa de idade de 20 a 39 anos e que 9 (4,76%) dos casos, acomete os maiores de 60 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Número absoluto (N) e frequência relativa (%) dos dados demográficos dos pacientes internados com meningite e notificados ao SINAN na cidade de Barreiras (2007 – 2021), n=189.

Variável	N	%
Sexo		
Masculino	116	61,38
Feminino	73	38,62
Raça		
Pardos	137	72,49
Não Pardos	52	27,51
Faixa etária		
< 10 anos	82	43,39
10-19 anos	26	13,76
20-39 anos	56	29,63
40-59 anos	16	13,76
60-79 anos	8	4,23
>80 anos	1	0,53
TOTAL:	189	

Fonte: Dantas, LW, et al., baseado em dados do DATASUS – Sistema de informação de agravos de notificação – SINAN.

Avaliando a incidência no período compreendido de 2007 a 2021, observa-se que no ano de 2008 registrou-se 23 casos, com coeficiente de incidência de 1,69 por 10.000 habitantes, sendo neste referido ano a maior incidência, conforme tabela 2. Em 2010 nota-se um aumento do número de casos comparado com o ano de 2009, apresentando 21 internações e com o coeficiente de incidência no valor de 1,50 por 10.000 habitantes. Incidência similar a 2010 foi identificada em 2015, com 21 casos com coeficiente de 1,41 por 10.000 habitantes. Notando uma diminuição dos internamentos após 2015, sendo o ano de 2021 o de menor incidência com o coeficiente de 0,06 por 10.000 habitantes (Tabela 2).

Tabela 2 – Incidência de internações anuais de meningite na cidade de Barreiras – Bahia (2007-2021).

Ano	Nº casos	População	Coefficiente de incidência x10.000
2007	11	134.467	0,82
2008	23	136.483	1,69
2009	6	138.447	0,43
2010	21	140.228	1,5
2011	17	142.106	1,2
2012	4	143.935	0,28
2013	12	145.628	0,82
2014	14	147.249	0,95
2015	21	148.934	1,41
2016	5	150.554	0,33
2017	17	152.158	1,12
2018	15	153.831	0,98
2019	16	155.439	1,03
2020	6	156.975	0,38
2021	1	158.432	0,06
TOTAL:	189		

Fonte: Dantas, LW, et al., baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Em relação à associação do evento final, 27 óbitos, sendo 16 (59,26%) do sexo masculino e 11 (40,74%) do sexo feminino. Havendo significância estatística no sexo masculino, quando comparado com os óbitos do sexo feminino ($p=0,00093$), podendo notar também o IC relevante, conforme tabela 3. Quanto à raça, os pardos lideram com 21 (77,78%), seguido de 6 (22,22%) em relação aos não pardos. A faixa etária com maior prevalência ocorreu entre 20 e 39 anos com 9 (33,33%), seguido dos menores de 10 anos. (Tabela 3).

Tabela 3 – Associação do evento final por sexo, raça, idade da meningite na cidade de Barreiras entre 2007 e 2021. Para o cálculo de P e do IC foi usado o teste Qui quadrado corrigido de Yates.

Variável	Cura	Óbitos	P	IC (95%)
Sexo				
Masculino	100	16 (59,26%)	0,00093	0,487 – 0,975
Feminino	62	11 (40,74%)		
Raça				
Pardos	116	21 (77,78%)	0,1868	0,3328 – 0,6656
Não Pardos	46	6 (22,22%)		
Faixa etária				
< 10 anos	75	7 (25,93%)		
10-19 anos	22	4 (14,81%)		
20-39 anos	47	9 (33,33%)		
40-59 anos	13	3 (11,11%)		
60-79 anos	5	3 (11,11%)		
>80 anos	0	1 (22,22%)		
Total	162	27		

Fonte: Dantas, LW, et al., baseado em dados do DATASUS – Sistema de informação de agravos de notificação – SINAN.

O nível de óbitos por escolaridade também foi um fator importante a ser destacado, dentre os 27 óbitos, três eram analfabetos, dois tinham ensino médio completo, apresentando um percentual respectivo de 11,11% e 7,41%. No entanto, nove (33,33%) dos casos totais tiveram sua escolaridade ignorada. Observa-se ainda uma baixa prevalência quando se leva em consideração o ensino fundamental completo (3,70%) e o ensino médio incompleto (3,70%) (Tabela 4).

Tabela 4 – Óbitos por escolaridade por meningite na cidade de Barreiras – Ba no período de 2007 e 2021.

Escolaridade	Óbitos	Frequência (%)
Ignorados	9	33,33
Analfabetos	3	11,11
1ª a 4ª série incompleta do EF	1	3,7
4ª série completa do EF	1	3,7
5ª a 8ª série incompleta do EF	2	7,41
Ensino fundamental completo	1	3,7
Ensino médio incompleto	1	3,7
Ensino médio completo	2	7,41
Não se aplica	7	25,93

Fonte: Dantas, LW, et al., baseado em dados do DATASUS – Sistema de informação de agravos de notificação – SINAN

Levando em consideração as etiologias o maior número de registros foi de Meningite Bacteriana (MB) com 62 casos (32,80%), em segundo lugar de

meningite não especificada (MNE) perfazendo o total de 29 (15,34%), Meningite viral em terceiro lugar com 25 casos confirmados (13,22%). No que diz respeito aos óbitos de cada etiologia no período de 2007 à 2021, a Meningite por Pneumococos (MP) obteve a maior prevalência, com um total de 8 casos (36,36%). Observa-se ainda que a Meningite Bacteriana representou 9,68% dos óbitos. Ademais, não foram encontrados óbitos por Meningite Meningocócica com Meningococemia (MM+ MCC) e Meningite Tuberculosa (MTBC) (Tabela 5).

Tabela 5 – Óbitos por etiologia por meningite na cidade de Barreiras – Ba no período de 2007 e 2021.

Etiologia	Nº casos	Óbitos	Frequência (%)
(MM)	15	1	6,67
(MM+MCC)	5	-	0
(MTBC)	2	-	0
(MB)	62	6	9,68
(MNE)	29	3	10,34
(MV)	25	2	8
(MOE)	18	5	27,78
(MH)	9	2	2,22
(MP)	22	8	36,36
IG	2	-	0
TOTAL:	189	27	100%

Legenda: MM: Meningite Meningocócica; MM + MCC: Meningite Meningocócica C/ Meningococemia; MTBC: Meningite Tuberculosa; MB: Meningite Bacteriana; MNE: Meningite Não Especificada; MV: Meningite Viral; MOE: Meningite De Outras Etiologias; MH: Meningite Por Haemófilus; MP: Meningite Por Pneumococos; IG: Ignorados.

Fonte: Dantas, LW, et al., baseado em dados do DATASUS – Sistema de informação de agravos de notificação – SINAN

DISCUSSÃO

A meningite é uma afecção infectocontagiosa endêmica no Brasil, de notificação compulsória, com predomínio de surtos epidêmicos em várias regiões do país. Possui uma elevada morbimortalidade e é um alvo de políticas sanitárias para seu controle (GUIMARÃES MGB, et al, 2017). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem 1,2 milhões de casos por ano e mais de 135 mil mortes

por meningite no mundo (PORTAL BRASIL, 2012). Apesar de sua importância sanitária e de suas repercussões sociais, são escassos os estudos acerca da patologia no Oeste Bahiano, mostrando, desta forma, a importância de estudos de epidemiologia da patologia na região.

De acordo com os dados epidemiológicos analisados, Barreiras possui 189 casos notificados de meningite no período de 2007 a 2021, representando cerca de 1,29% dos casos em relação à Bahia (SINAN, 2023). Para Cruz JVNS, et al. (2020) uma condição a ser analisada nessa questão é que uma baixa incidência na região pode ser consequência de sua menor concentração dos serviços de saúde, além de ser menos populosa do que outras sub-regiões apresentadas. Em adição, vale ressaltar que as informações registradas dependem de notificação de sistema apropriados para tal e estão disponíveis em áreas mais urbanizadas, havendo assim uma subnotificação em municípios menores.

No presente estudo, mostra-se que o cenário epidemiológico da meningite em Barreiras-Bahia parece oscilar muito no que tange às médias de casos por determinados períodos. Observa-se que os casos nos anos de 2017, 2018 e 2019 foram bem próximos, apenas no ano de 2020 (seis casos) foi observado uma queda de 37% em relação ao ano anterior. Essa queda no número é explicada pela presença da pandemia da Covid-19, onde houve alta subnotificação dos casos e demanda no sistema de saúde (AGUIAR TS, et al., 2022).

Em relação ao sexo e a raça dos indivíduos acometidos na cidade de Barreiras, o sexo masculino e os pardos apresentaram um predomínio em cerca de 61,38% e 72,49% respectivamente da população atingida. Quanto à evolução da doença em relação aos óbitos, os homens e os pardos foram a maioria com 59,26% e 77,78%. Segundo Moraes e Barata (2005), a predominância de homens em relação a meningite se justifica a uma maior exposição dos jovens e adultos desse sexo a situações de vulnerabilidade, como a exposição a trabalhos de riscos, nas quais as condições precárias de trabalhos aumentam a chances e propagação do patógeno.

Adicionado a isso, tem-se a conformação de uma sociedade patriarcal, na qual o homem é o provedor econômico da família estando assim mais exposto aos agentes infectocontagiosos, somado à uma resistência em procurar ambiente hospitalar e dificuldade de adesão às condutas terapêuticas (NUNES ALS, et al., 2022). Resultados que estão de acordo com Morais JR, et al. (2017) que identificou 60,2% dos casos atribuídos ao sexo masculino e 62,2% à raça parda, na cidade de Salvador, no ano de 2016.

Considerando a faixa etária, a maior prevalência ocorreu em menores de 10 anos, com 82 casos (43,39%), em segundo lugar 20 e 39 anos com 56 casos (13,76%), seguidos de 10-19 anos com 26 casos (13,76%). O número de casos prevalentes na população pediátrica pode estar relacionado com a queda da proteção conferida pelos anticorpos maternos (CRUZ JVNS, et al., 2020). Ademais, as mesmas permanecem em ambientes isolados e apresentam certa imaturidade do sistema nervoso central, o que facilita ainda mais a transmissão da doença (PIMENTEL LG, et al., 2020). Somado a isso, a atividade contra bactérias do sistema imune é deficiente entre os 6 e 24 meses de idade, facilitando a ocorrência de quadros infecciosos invasivos em menores de 2 anos (GONÇALVES PCZ, et al., 2014).

Dos casos relatados no Brasil as crianças são as mais afetadas pela meningite, porém as faixas etárias variam de acordo com cada estudo. Pimentel LG, et al. (2020) concluiu que a faixa etária acometida durante o período estudado foi de crianças menores de um ano (38%) entre o período de 2013 a 2018. Ademais, Cruz JVNS, et al. (2020) observou, no período de 2007 a 2018, que a faixa etária, mais acometida estava nas duas primeiras décadas de vida (0-19 anos) com 69% dos casos e a tendência foi a diminuição da incidência ao avançar da idade.

Em contrapartida, dois estudos tiveram resultados diferentes da análise em questão. De acordo com Nunes ALS, et al. (2022) 33,21% das notificações tinham entre 20-39 anos e 14,48% tinham entre 40 a 59 anos. E para Krilow C, et al. (2022) adultos jovens de 20-40 anos, somaram 50% das notificações. Na maioria dos trabalhos analisados, os casos de inflamação das meninges em pacientes acima

de 60 anos são relativamente baixos, cerca de 3,4% dos casos, assim como visto em Morais C. (2015).

Entretanto, ao levar em consideração o evento final, a faixa etária de 20-39 anos, teve uma maior prevalência, com cerca de 33,33%. Leva-se em consideração de que este grupo não está com a imunidade efetiva, devido ao fato de a ocorrência da vacina ocorrer na infância (RODRIGUES BEM, 2015). Ademais, essa faixa está mais disposta a aglomerações sociais e são economicamente mais ativas, sendo mais suscetíveis a essas infecções (BRITO RCV, et al., 2019).

Ao considerar a prevalência das etiologias, dos 189 casos de meningite 62 (32,8%) eram de Meningite Bacteriana (MB) e 25 casos de Meningite Viral (MV).

Vasconcelos SS, et al. (2011) também constataram isto em um estudo no Rio de

Janeiro, onde 60,6% dos casos pesquisados tratavam-se de MB. No entanto, ao levar em consideração o número de óbitos, observou-se um maior percentual de meningite pneumocócica, tendo 22 casos e 8 óbitos.

O pneumococo (*Streptococcus pneumoniae*) apresenta uma elevada mortalidade hospitalar e complicações intracranianas, dentre elas: hemorragia intracraniana e edema cerebral, sendo por esse motivo, umas das etiologias mais graves de meningite (BARICHELO T, et al., 2012). No estudo Dazzi MC, et al. (2014) a prevalência da meningite viral foi correspondente a 42% seguida pela etiologia bacteriana. Outro estudo realizado em 2014 pela vigilância epidemiológica de Porto Alegre (RS) obteve valores um pouco maiores, a qual seu estudo mostrou que a etiologia viral foi prevalente em 47% dos casos, indo em oposição com os dados encontrados neste estudo. Para Moraes JC, et al. (2015) a doença de etiologia viral é mais prevalente pois os vírus se espalham com maior facilidade por via respiratória e contato, tendo um fator de contágio maior que as bactérias.

O presente estudo não encontrou dados na literatura que reforçassem os dados sobre a relação de óbito com a taxa de escolaridade. No entanto, deve-se ressaltar, que quase metade dos óbitos tiveram sua escolaridade ignorada.

Entre o período de 2007 e 2021, observou-se 189 casos de meningite e 27 óbitos. Nota-se que a letalidade (14,28%) é muito parecida com o estudo realizado em Vitória da Conquista (BA), entre o período de 2008 e 2015, com uma taxa de letalidade de 17,2% (SILVA AFT, et al., 2021). No estudo de Fontes FLL, et al. (2019) realizado no nordeste brasileiro, no estado do Piauí entre os anos 2007 a 2017 a taxa de letalidade foi de 7,5% para 255 dos casos estudados, tendo um percentual de cura de 87,52%.

Para Tauil MC, et al. (2014), as taxas de mortalidade no Brasil ainda permanecem altas, sendo a sepse seu desfecho desfavorável mais associado. Ademais, há estudos que o início da antibioticoterapia diminui a mortalidade da doença, ao mesmo tempo que a cobertura inapropriada aumentada a mortalidade (BRANCO RG, et al., 2007).

A estratégia de vacinação é atualmente o melhor controle para a Meningite Meningocócica, visto à redução dos casos da doença. Ressalta-se um aumento da vigilância epidemiológica, com avaliação dos sorogrupos das cepas circulantes, com o intuito de reforçar a vacinação. Outrossim, é de fundamental importância, o preenchimento correto das fichas de notificação para uma melhor análise e orientação das políticas de saúde pública (AGUIAR TS, et al., 2022).

No tocante a isso, deve-se levar em consideração o uso correto, precoce e discriminado da antibioticoterapia, com o intuito de otimizar as medidas de tratamento e suporte, a fim de prevenir possíveis complicações. Aumentar insumos para diagnósticos precoces, bem como, treinamento dos profissionais de saúde, não só para tratamento, mas, para o correto preenchimento das fichas de notificação (RODRIGUES BEM, et al., 2015).

CONCLUSÃO

De acordo com os dados obtidos no DATASUS / SINAN, entende-se que o perfil epidemiológico da meningite na cidade de Barreiras-Bahia, entre os anos de 2007-2021, mostrou uma maior incidência no sexo masculino, havendo significância estatística no sexo masculino, quando comparado com os óbitos do sexo feminino ($p=0,00093$), nos pardos, tornando-se mais prevalente na faixa

etária pediatria (menores de 10 anos), tendo o ano de 2008 com os maiores percentuais. Sendo uma população a qual possui uma queda da proteção conferida pelos anticorpos maternos e as mesmas permanecem em ambientes isolados e apresentam certa imaturidade do sistema nervoso central, o que facilita ainda mais a transmissão da doença. Além disso, observou-se que meningite bacteriana foi a etiologia mais encontrada, e o pneumococo apresentou a maior mortalidade. A taxa de letalidade do estudo em questão foi de 14,28%. Ademais, vale ressaltar, que a faixa etária com maior incidência de óbitos foi de 20-39 anos. Somado a isso, entende-se que devem-se ser tomadas medidas de necessárias para a prevenção da patologia, além de realizar o tratamento adequado em casos confirmados ou suspeitos com o objetivo de evitar possíveis complicações.

REFERÊNCIAS

AGUIAR TS, et al. Perfil epidemiológico da meningite no Brasil, com base nos dados provenientes do DataSUS nos anos de 2020 e 2021. *Research, Society and Development*, 2022; 11(3): e50811327016.

BARICHELLO T, et al. Pathophysiology of acute meningitis caused by *Streptococcus pneumoniae* and adjunctive therapy approaches. *Arq Neuropsiquiatr*. 2012;70(5):366- 372.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. 3ª. ed. – Brasília 2019. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf.
Acessado em: 25 de abril de 2023.

BRASIL. Ministério da saúde. Meningite, setembro de 2015. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/meningite>. Acessado em: 01 de maio de 2023.

BRANCO RG, AMORETTI CF, TASKER RC. Doença meningocócica e meningite. *Jornal de Pediatria*, 2007; 83(2), 46–53.

BRITO RCV, et al. Análise epidemiológica da meningite no estado de Goiás. Revista Educação em Saúde, 2019; 7(2): 83-90.

BROUWER MC, et al. Epidemiologia, diagnóstico e tratamento antimicrobiano da meningite bacteriana aguda. Clin Microbiol Rev 2010; 23:467–92.

CRUZ JVNS, et al. Perfil epidemiológico das meningites virais no estado da Bahia entre 2007 e 2018. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 2020; 24 (1) :18-29.

DATASUS. Meningite: Casos confirmados notificados no sistema de informação de agravos de notificação – Sinan net.2022. Disponível em:

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/meninba.def>. Acesso em: 12 fev. 2023

DAZZI MC, ZATTI CA, BALDISSERA R. Perfil dos Casos de Meningites Ocorridas no Brasil de 2009 a 2012. Uningá Review, 2014; 19 (3): 33-36.

DIAS FCF, et al. Meningite: aspectos epidemiológicos da doença na região norte do Brasil. Revista de Patologia do Tocantins, 2017; 4 (2): 46-49.

FONTES FLL, et al. Meningite em um estado do Nordeste brasileiro: descrição das características epidemiológicas em um período de 11 anos. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2019; 25: e628.

FITCH MT, et al. Tratamento de emergência de meningite e encefalite. Infect Dis Clin North Am 2008; 22:33–52.

GONÇALVES PCZ, et al. Estratégias para estimular o uso de evidências científicas na tomada de decisão. Rev. Med. Res., Curitiba, 2014; 16 (2): 113-21.

GUIMARAES, M.G.B, et al. Perfil epidemiológico dos casos confirmados de meningite em Ituiutaba-MG. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ituiutaba. 2017.

KRILOW C, et al. Internações por meningite em adultos nos anos de 2017 a 2019 em um hospital terciário no interior do estado de Santa Catarina. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, [S. l.] 2022; 51 (01): 63–70.

MORAES JC, BARATA JC. A doença meningocócica em São Paulo, Brasil, no século XX: características epidemiológicas. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 2005; 21 (5): 1458-71.

MORAIS JMR, et al. Retrato da meningite em Salvador-BA: Análise do período entre 2011-2015. *C&D-Revista Eletrônica da FAINOR*, 2017; 10(1): 185-196.

Moraes C. Perfil Epidemiológico da Meningite Brasil & Mundo. Porto-alegre: Ministério da Saúde, 2015; 57p.

NUNES ALS, et, al. Perfil epidemiológico das meningites no estado do Pará, de 2010 a 2020. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 2022; 15 (7): e10539.

PELTON S I. Meningococcal disease awareness: clinical and epidemiological factors affecting prevention and management in adolescents. *Journal of Adolescent Health*. New York, 2010; 46: S9-S15.

PIMENTEL LG, et al. Análise epidemiológica da meningite bacteriana no Estado do Amapá nos anos de 2013 a 2018. *O Mundo da Saúde*, 2020; 1(44): 372-380.

PORTAL BRASIL. Casos de meningite em crianças brasileiras diminuíram nos últimos dois anos, Brasília., 2012.

RODRIGUES EMB. Meningite: perfil epidemiológico da doença no Brasil nos anos de 2007 a 2013. Centro universitário de Brasília, 2015; 1-16.

ROGERIO LPW, et al. Perfil epidemiológico das meningites no sul de Santa Catarina entre 1994 e 2009. *Rev Bras Clin Med*, 2011; 9(3), 200-3.

ROMANELLI RM. Etiologia e evolução das meningites bacterianas em centro de pediatria. *Jornal de Pediatria*. 2002; 78:24-30.

Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasil (2016). Situação epidemiológica da doença meningocócica, Brasil, 2007-2013. *Boletim Epidemiológico*, 29(47), 1-8.

SILVA AFT, et al. Estudo epidemiológico sobre meningite bacteriana no Brasil no período entre 2009 a 2018. *Revista de Medicina*, [S. l.], 2021; 100 (3): 220-228.

TAUIL MC, et al. Meningococcal disease before and after the introduction of meningococcal serogroup C conjugate vaccine. Federal District, Brazil. *Braz J Infect Dis*, 2014; 18(4), 379-386.

TEIXEIRA AB, et al. Meningite bacteriana: uma atualização. *RBAC*. 2018; 50(4):327-9.

VASCONCELOS SS, et al. Incidência das Meningites no Estado do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2006. *Rev Bras Neurol*. 2011;47(1):7-14.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil